

**RAXIMOVA FERUZA
SHAVKATOVNA**

**PHILOSOPHICAL THE ESSENCE OF THE PHENOMENON
OF A PERSON WITH LIMITED SOCIAL CAPACITY IN
SOCIETY**

**ФИЛОСОФСКАЯ СУТЬ ФЕНОМЕНА ЧЕЛОВЕКА С
ОГРАНИЧЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТЬЮ
В ОБЩЕСТВЕ**

**IJTIMOIY IMKONIYATI CHEKLANGAN SHAXS
FENOMENINING JAMIYATDAGI FALSAFIY MOHIYATI**

**SAMARQAND DAVLAT
CHET TILLAR INSTITUTI
TADQIQOTCHISI**

Annotation: This article examines the formation of the concept of a person with social disabilities in the philosophical worldview system, its social essence and mechanisms of social governance. Treating people with social disabilities with reasonableness, leading to the issue of compassion and charity of society, creates dependency. This is related to the main quality of the social system - the concept of justice and the equal rights and respect of other members of society. The article analyzes in detail the issues of how to understand people with social disabilities and treat them fairly. Each person has his own independent views in society, which manifest a different philosophical worldview in relation to reality. Some of the people with social disabilities strive to carry out their activities through labor, not to be subordinate to others, based on the national mentality. This is expressed in their sincere desire to reduce the concern of others for their lives, and for social life to be prosperous. This philosophical worldview is characterized by the desire to glorify the dignity of the human person in society, and by an attempt to solve the problems of people who are alien to them. The Uzbek people have always been generous in providing assistance to people with limited social opportunities, supporting citizens who find themselves in difficult situations in social life, and helping to improve their everyday lives in some way.

Key words: Person with social disabilities, socialization, philosophical worldview, spirituality, disability, cooperation, justice.

Аннотация. В статье рассматривается формирование понятия человека с социальными нарушениями в системе философского мировоззрения, его социальная сущность и механизмы управления обществом. Разумное отношение к социально незащищенным людям, приводящее к состраданию и благотворительности общества, создает зависимость. Это связано с основополагающей добродетелью социальной системы – идеей

справедливости, равноправия и уважения других членов общества. В статье дается всесторонний анализ таких вопросов, как понимание людей с социальными нарушениями и справедливое отношение к ним. Каждый человек в обществе имеет свои собственные независимые взгляды, которые отражают различные философские взгляды на реальность. Некоторые из социально незащищенных слоев населения стремятся достичь своих целей посредством труда, а не подчиняться другим, исходя из национального менталитета. Это выражается в их искреннем желании уменьшить беспокойство других за свою жизнь и обеспечить благополучную общественную жизнь. Для этого философского мировоззрения характерно стремление прославить ценность человеческой личности в обществе и попытаться решить проблемы чуждых ему людей. Узбекский народ всегда был щедр в оказании помощи людям с ограниченными возможностями, поддержке граждан, оказавшихся в сложной социальной ситуации, и содействию им в улучшении их жизни в той или иной степени.

Ключовые слова: Человек с социальными нарушениями, социализация, философское мировоззрение, духовность, инвалидность, сотрудничество, справедливость.

Annotatsiya: Ushbu maqola ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxs tushunchasining falsafiy dunyoqarash tizimida shakllanishi, ijtimoiy mohiyati va jamiyat boshqaruvidagi mexanizmlari tadqiq etilgan. Ijtimoiy imkoniyati cheklanganlarga oqilonalik bilan munosabatda bo'lish, jamiyatning rahm-shafqat va xayriya masalasiga olib borib taqash boqimandalikni vujudga keltiradi. Bunda ijtimoiy tizimning asosiy fazilati – adolat tushunchasi va jamiyatning boshqa a'zolari kabi teng huquqli, hurmat ko'rsatishi bilan bog'liqdir. Maqolada ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxslarni qanday tushunish, ular bilan adolatli munosabatda bo'lish kabi masalalar atroflicha tahlil qilinadi. Har bir insonning jamiyatda mustqil o'z qarashlari mavjud bo'lib, ular voqelikka nisbatan turli-tuman falsafiy dunyoqarashi namoyon bo'lib boradi. Ijtimoiy imkoniyati cheklanganlarning ba'zi birlari o'z faoliyatini mehnati orqali amalga oshirishga, milliy mentalitetdan kelib chiqqan holda boshqalarga tobe bo'lmaslikka intiladi. Bu ularda o'z hayoti uchun o'zgarar qayg'urishini kamaytirishni, ijtimoiy hayotning farovon bo'lishini chin yurakdan xohlashlari orqali ifodalanadi. Bunday falsafiy dunyoqarash bilan jamiyatdagi inson qadrini ulug'lashga intilish, o'ziga begona bo'lgan insonlar muammosini yechishga harakat qilish bilan xarakterlanadi. Ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxslarga

o'zbek xalqi azaldan beminnat yordam ko'rsatib, ijtimoiy hayotda qiyin ahvolga tushgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash, maishiy turmushini qaysidir jabhasidir yaxshilashga ko'maklashishda kamarbasta bo'lgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxs, ijtimoiylashuv, falsafiy dunyoqarash, ma'naviyat, nogironlik, hamkorlik, adolat.

KIRISH (INTRODUCTION)

Har bir jamiyat o'zining qonunlari doirasida ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxslarga alohida munosabatda bo'lib keladi. Chunki inson oliy qadriyat sifatida e'zozlanar ekan, uning nogironligi tufayli kasitilishiga yo'l qo'ymaslik ijtimoiy hayotdagi yutuqlar uchun xizmat qilib keladi. Bu holat har bir o'sib kelayotgan insonda bo'lishi yoki baxtsiz hodisalar soppa-sog' insonning imkoniyatini cheklab qo'yishi mumkin. Shuning uchun ijtimoiy hayotda ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxslarga nisbatan fuqarolarda falsafiy dunyoqarashni shakllantirish ijobiy ahamiyatga ega bo'lib, ularning voqelikka nisbatan mustaqil tafakkuri shakllanishiga olib keladi. O'zbek xalqining tarixiy tajribasida ham imkoniyati cheklanganlarga alohida axloqiy madaniyat bilan munosabatda bo'lish, beg'araz insonparvarlik qo'llarini cho'zish asosiy o'rinda bo'lgan. Ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan bu olijanob axloqiy me'yor va normalarda ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxslarni milliy qadriyatlar asosida hurmat qilish shakllangan. Shuning uchun Yangi O'zbekistonda islohotlarning bosh maqsadi ham nogironligi bo'lgan shaxslar bilan alohida ishlash, ularning falsafiy tafakkurini yuksak axloqiy madaniyat bilan qurollantirish muhim o'rin tutadi [1]. Yurtimizda ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxslarga doimo mehr-oqibatli bo'lish, bir-birlariga ko'makchi sifatida faoliyat olib borishini kuchaytirish, o'zgalarga va muhtojlarga hamisha insoniy nuqtai nazardan yordam berish qadriyat sanalib kelingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI (LITERATURE REVIEW)

Har doim ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxslar dunyo tadqiqotchilarning diqqat markazida bo'lib, ko'plab ijtimoiy-falsafiy qarashlarning shakllanishiga xizmat qilgan. Bu masalalarini nazariy jihatdan o'rganish nisbatan yaqinda boshlangan bo'lsa-da, ilmiy adabiyotda ushbu mavzuda, ayniqsa tibbiyot, sotsiologiya, psixologiya, pedagogika va ijtimoiy ish sohalarida katta ilmiy tajriba to'plangan. Bu yo'nalishda bir qator dunyo olimlarining tadqiqotlari mavjud: Jumladan, P.Beresford, M.Berube, D.Charlton, L.D.Davis, N.Erevelles, V.Finkelshteyn, R.Garland-Tompson, Y.Hedva, L.Hershi, E.Kittay, S.Linton, M.Oliver, I.Zola, M.Korker, G.Henderson, W.Bryan [2] va boshqa ko'plab olimlar nogironlik muammolariga oid ilmiy tadqiqotlar qilishgan. Bularning ishlari ko'proq sotsiologiya hamda ijtimoiy antropologiya sohalariga tegishlidir. Bu sohada ko'zga ko'ringan tadqiqotchilar orasida E. R. Yarskaya-Smirnova, P. Romanov, V. N. Yarskaya, E. K. Naberyushkina, E. A. Tarasenko, A. A. Klepikova kabilar mavjud.

Ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxslar faoliyatini o'rganish XX asrning ikkinchi yarmida sezilarli rivojlandi, chunki ilm-fan asta-sekin ijtimoiy yo'nalishni qabul qila boshladi. Bu muammolarni nazariy jihatdan tahlil qilishga ijtimoiy konstruksionizm vakillari P.Berger, T.Lukman, strukturaviy funksionalizm vakillari T.Parsons, R.Merton, shuningdek, M.Fuko va I.Gofmanning stigma nazariyasi muhim ta'sir ko'rsatdi. Shu asosda "nogironlikning ijtimoiy modeli" paydo bo'ldi va rivojlandi. bu modelning mualliflari M.Oliver, K.Barnes va D.Mercer bo'lib, bu tadqiqotchilar nogironlik muammosi ijtimoiy xarakterga ega deb ta'kidlashadi. Ularning asarlarida insonning hayotida falsafiy tafakkuri shakllanishi evolyusiyasi ma'naviy taraqqiyot bilan bog'liq holda tahlil etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI (RESEARCH METHODOLOGY)

Fanda olimlar ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxslar tana tushunchasiga ikkita qarama-qarshi nuqtayi nazardan yondashadi. Bir tomondan, tana (tanadagi kamchilik) biologiya yoki tibbiyotga bog'liq bo'lib ko'riladi, nogironlik esa jamiyatdagi cheklovchi omillar bilan bog'liq deb talqin qilinadi; ikkinchi tomondan esa, tana (tanadagi kamchilik) sof biologik tushuncha bo'lib qolmay, balki bilim qudrat tilining ob'ektivlashgan shakli sifatida qaraladi. Ushbu ikkala yondashuv ham ko'plab nazariy qiyinchiliklarga duch keladi. Fenomenologiya an'alaridan ta'sirlangan ayrim olimlar Merlo-Pontining "tana bizning dunyo haqidagi qarashimiz" degan g'oyasiga asoslanib nogironlikni talqin qilishadi va fenomenologiyaning nogironlik tadqiqotidagi qiymati shundan iboratki, bu orqali "hissiyot va sezgi sifatlarini zulm va chetlatish tushunchalariga uyg'unlashtirish" mumkin, bu esa yuqoridagi ikkala yondashuv kamchiliklarini bartaraf etishga yordam beradi. Amerikalik tadqiqotchilar G.Xenderson va V.Brayan nogironlikning diniy (axloqiy) modelining keng tarqalganligi va ta'sirining sabablari jamiyatning muhim qismi nogironlikning ayrim turlariga rioya qilmaslik natijasi ekanligini ta'kidlaydilar. Fenomenologik an'alar bilan uzviy aloqada bo'lgan yangi materialistik yondashuv vakillari esa, inson tanasining asosiy ziddiyati shundaki, u bizning qulligimiz manbai bo'lishi bilan birga, bizning ozodlik manbaimiz hamdir, deb ta'kidlaydilar. Nogironlikni tushunishdagi ushbu yangi nuqtayi nazar tana faoliyatiga urg'u beradi va tana ijtimoiy-madaniy omillarga qaram bo'lishi bilan birga, ularni faol ravishda o'zgartirishi va yangilashi mumkinligini ko'rsatadi [3]. Bu olimlar uchun nogironlik bir bilim sohasi bo'lib, nogironlar esa haqiqiy bilim ishlab chiqaruvchilar hisoblanadi.

Ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxs tushunchasini o'rganishda faylasuflar bu masalani ko'p qirrali tahlil qilganlar va ushbu tadqiqotning uchta jihatini keltirib o'tadi. Birinchidan, ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxsning falsafiy sub'yektlilik muammosini hal etishga bergan ilhomi hisoblanadi. Ma'lumki, gumanizm ratsional, mustaqil, barqaror va mantiqiy sub'yekt tushunchasini faraz qiladi. Ammo ayrim nogironlik holatlari shuni ko'rsatadiki, bunday sub'yekt tushunchasi real dunyoni samarali izohlashda sustlik qiladi yoki u orqali kutilmagan qarama-qarshi xulosalar paydo bo'ladi. Bundan tashqari, gumanizmning ratsionallik kabi sifatlarga haddan tashqari urg'u berishi ruhiy nogironlikka ega kishilarning axloqiy maqomini shubha ostiga qo'yib, ularning manfaatlariga bee'tibor bo'lishga olib keladi. "Nogironligining sababi uning xulq-atvori yoki tashqi sharoitlar natijasi bo'lishidan qat'i nazar, yordamga muhtoj jabrlanuvchi sifatida ko'riladi. Ushbu yondashuvga ko'ra, muammoni hal qilish boshqalarning hamdardligiga bog'liq bo'lib, xayriya yoki ijtimoiy yordam shaklida yordam ko'rsatishda namoyon bo'ladi" [4]. Nogironlik tushunchasi postgumanistik sub'yekt nazariyasini shakllantirishga yordam beradi va u gumanizmning qarama-qarshi tushunchalari va chegaralarini ag'darish imkonini beradi, mavjudliklarning o'zaro bog'liqligi va o'zaro ta'sirini ochib beradi. Ushbu mavjudlik aloqalarida inson tabiiy mavjudotlardan ajralib turmaydi; insonning o'zi faqat bir turdagi moddiy shakl sifatida mavjud bo'ladi va qolgan moddiy shakllar ham dunyoning yangi

qiyofasini faol ravishda shakllantirish kuchiga ega. Bu nuqtayi nazar yangi va yanada inklyuziv etnik ko'p qirralilik qarashini shakllantirishga yordam beradi. XXI-asrda insoniyatning yashashdagi turli inqirozlari, masalan, ekologik muammolar, atrof-muhit ifloslanishi, yuqumli kasalliklarning avj olishi kabi masalalarning mohiyatini yanada aniqroq anglashga imkon beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS)

Ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxs tushunchasi odamlarga tanadagi farqlarni baholash uchun obyektiv yoki betaraf qarash mavjud emasligini anglatadi. Shunday deb atalgan "normal" tana tushunchasi o'zi bilan statistik bilimlar rivojlanishi ortidan XIX asrda paydo bo'lgan bo'lib, u maxsus tarixiy davr mahsuli hisoblanadi va mutlaq haqiqat standarti emas. Nogironlikning tibbiy modelida nogironligi bo'lgan shaxs past, kasal deb qaraladi va nogironlik individual muammo sifatida tavsiflanadi. Ushbu yondashuv doirasida nogironlarni aniqlash uchun faqat qoidabuzarliklar asos bo'ladi. P.Longomor nuqtai nazaridan, "tibbiy model nogironlikni professional davolanishga yaroqli biologik tanqislik sifatida ko'rib chiqadi, agar u davolamasa, hech bo'lmaganda ko'pchilik buzilishlarni yoki ularning funksional oqibatlarini etarli darajada tuzatishi mumkin. Tibbiy yondashuv nogironlikni bevosita odamning o'zi bilan bog'laydi, uning o'zgarishi va atrof-muhitga moslashishi umuman vaziyatni barqarorlashtirishga olib keladi. Bunday sharoitda tibbiyot muammoni hal qilishning asosiy manbai bo'lib, shifokorlar yordamning asosiy sub'ektiga aylanadi [5]. Biroq, agar nogiron odamni davolashning iloji bo'lmasa, asosiy masala uning jamiyatdan chetlanishi va izolyatsiyasi bo'ladi. Nogironligi bo'lgan shaxsni istisno qilish istagi nogiron kishilarni joylashtirish uchun mo'ljallangan maktab-internatlarning paydo bo'lishiga yordam beradi, ular uchun davolanish yoki normaga erishish qiyin hisoblanadi. Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, bu muassasalarda nafaqat jismoniy, aqliy va ruhiy sabablarga ko'ra yordamga muhtoj bo'lgan, balki jamiyat uchun nomaqbul bo'lganlar insonlar ham bo'lgishi mumkin. Masalan, Sovet hokimiyatining birinchi yillarida g'ayritabiiy bolalar uchun muassasalar asosan ko'cha bolalariga xizmat qilgan [6]. Biroq, bu normal tana tushunchasiga normativ ma'no yuklanib, undan farq qiladigan tanalar ijtimoiy tuzilmalarda tamg'alanish, kamsitish va chetlatishlarga duchor bo'lmoqda. Irqchilik va gender diskriminatsiyasiga o'xshash bu qarash nogironlik nazariyachilari tomonidan ko'pincha "imkoniyatlarni kamsitish" deb ataladi. Imkoniyatlarni kamsitish nogironlikning tibbiy modeli bilan bog'liq bo'lib, shaxsiy darajada nogironlarga nisbatan qo'rquv, nafrat, achinish va patronaj munosabatlari shaklida namoyon bo'ladi. Ijtimoiy darajada esa u nogironlarning rivojlanish imkoniyatlarini yoki yashash sharoitlarini asossiz cheklash, haddan tashqari tibbiy aralashuv va turli evgenik choralar ko'rinishida ifodalanadi [7].

Ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxs tushunchasi insoniyat tarixini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi. Inson tarixini tushuntirishda birinchi navbatda sinf, gender va irqiy mezonlar kashf qilindi, ammo zamonaviy nogironlik tadqiqotlarining rivojlanishi insonlarni nogironlik mezonining qadriga e'tibor berishga undadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 1995-yil 11-noyabrda "O'zbekiston Respublikasining nogironlarni reabilitatsiya qilish borasidagi chora-tadbirlari Davlat dasturi to'g'risida" qaror qabul qildi. Mazkur qarorning ijrosi nogironlarni reabilitatsiya qilish markazlari sistemasi (Nogironlarni tibbiy-ijtimoiy va kasb bo'yicha reabilitatsiya qilish milliy markazi, Tayanch-harakat sistemasi kasalliklarida nogironlar reabilitatsiya markazi va 10 ta umumiy tipdagi hududiy reabilitatsiya markazlari) tashkil etildi. Bular joylardagi TMEKlar bilan hamkorlikda nogironlarni tibbiy-ijtimoiy reabilitatsiya qilish chora-tadbirlarini amalga oshiradi. Boshqa identifikatsion mezonlardan farqli ravishda, nogironlik nafaqat nogironlar guruhiga teng bo'lmagan munosabatni asoslash uchun, balki ayollar, ozchilik irqi va boshqa guruhlarga nisbatan

ham tengsizlikni asoslash uchun ishlatilgan. Ushbu guruhlar qoʻllagan ozodlik strategiyalari (masalan, oʻz tanalari asosiy guruh aʼzolariniki kabi kamchilikka ega emasligini isbotlash) koʻpincha nogironlikka nisbatan salbiy qarashlarni kuchaytiradi. Shu sababli ayrim olimlar shunday deganlar: Nogironlik faqatgina bir identifikatsiya emas, balki u madaniy darajada maʼno tizimining asosiy elementidir va oʻtmishni tushunmoqchi boʻlgan har qanday inson uchun zarurdir. Jamiyatdagi barcha ierarxik munosabatlar, ijtimoiy-madaniy maʼnoda yaratilgan va saqlangan nogironlik tushunchasidan foydalangan boʻlishi mumkin. Nogironlikka tibbiy yondashuv yevgenika kabi genetik nazariyalarning rivojlanishi uchun boshlangʻich nuqtaga aylandi. Evgenika taʼlimotlari nogironlikni toʻgʻrilanishi kerak boʻlgan evolyutsion nuqson sifatida koʻrishni taklif qiladi (masalan, selektiv abort, majburiy sterilizatsiya, institutsionalizatsiya) [8], shuningdek, nasldan naslga oʻtadigan patologiyalar yomonlashadigan degeneratsiya (degeneratsiya) nazariyalari sanaladi. Bugungi kunda ushbu nazariyalarning aks-sadolarini qisman trangumanizm va gen terapiyasi tushunchalari deb hisoblash mumkin. ularning yoʻnalishlaridan biri kasalliklarni engish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanishdir. Masalan, ogʻir kasalliklar yoki nogiron bolalar tugʻilishining oldini olish uchun turli usullardan foydalanish mumkin, masalan, homila skriningi va abort, IVF va preimplantatsiya genetik diagnostikasi (PGD) va boshqalar. Shulardan kelib chiqqan holda jamiyat nogironlarga qanday adolatli munosabatda boʻlishi kerak? yoki nogironlik masalasi adolat nazariyasiga qanday chaqiriqlarni tashlaydi? Adolat nazariyasi odatda oqibatlar asosida adolat va majburiyatlar asosidagi adolat sifatida ikki toifaga boʻlinadi. Ushbu tadqiqot ishida ikki toifa doirasida turli siyosiy faylasuflarning fikrlari keltirilgan [9]. Zamonaviy oqibatlariga asoslangan adolat nazariyasining bir turi boʻlgan “ommadagi tenglik” nazariyasi “hech kim faqatgina oʻziga tegishli boʻlmagan tasodifiy hodisalar tufayli boshqalarga qaraganda kamroq resurs va imkoniyatlarga ega boʻlmasligi kerak” deb hisoblaydi. Bu yerda tasodifiy hodisa nima degani? Shubhasiz, shaxsiy taqdir toʻliq inson qoʻlida emas va ayrim shaxslar mantiqiy tanlovlar va mehnat orqali ham yengib oʻta olmaydigan toʻsiqlar mavjud. Bunday toʻsiqlar shaxsiy tabiiy qobiliyat, oilaviy va sinfiy holat kabi omillar bilan bogʻliq boʻlib, ommadagi tenglik tarafdorlari bu omillarni tasodifiy hodisalar deb ataydi. shu sabab boʻlgan tengsizlikni adolatsizlik deb hisoblaydilar, ularning shaxsiy taqdirga taʼsirini kamaytirish choralari koʻrilishi kerak [10]. Nogironlik masalasini shu tarzda tushunsak, agar shaxsning nogironligi tugʻma yoki tasodifiy boʻlsa, u ham shunday tasodifiy hodisaga kiradi va shaxs u tufayli duch kelgan noqulay holat ham adolatsizlikdir, jamiyat unga yordam koʻrsatishi kerak. Masalan, Rollzning taʼkidlashicha, “adolatli jamiyatda insonlar oʻz taqdirlarini bir-birlari bilan baham koʻrishga rozilik bildiradilar”. Biroq nogironlikka kompensatsiya berish imkoniyatlarni kamsitish qarashlarini yashirincha oʻz ichiga oladi va u barcha insonlarga teng hurmat koʻrsatish prinsipini haqiqiy aks ettirmaydi.

Ijtimoiy adolatning mavjudligi yoki yoʻqligi barcha odamlarga tasodifiy omillardan taʼsirlanmaydigan teng taqsimot (ommadagi tenglik) yoki har kimga shaxsiy manfaat izlash uchun adolatli muhit taqdim etilishiga bogʻliq emas, balki ijtimoiy munosabatlar erkin va teng aʼzolar oʻrtasida oʻzaro hurmat asosida qurilganligiga bogʻliqdir [11]. Nogironlarga nisbatan kamsitish odatda ikkita atama bilan ifodalanadi: qobiliyatsizlik va nogironlik (nogironlik). Koʻpincha bu tushunchalar bir-birini almashtiradi, ammo tadqiqotchilar ularning orasidagi farq sezilarli ekanligini va D.Gudlining soʻzlariga koʻra, diqqat markazida ekanligini taʼkidlaydilar [12]. Nogironlik umumiy eʼtiborni nogironlikka qaratadi, qobiliyatsizlik esa nogironlarning qobiliyatlari va imkoniyatlariga qaratilgan. Boshqacha qilib aytganda, qobiliyatlilik nogiron va nogiron kishilarning qobiliyatlarini solishtirishga asoslangan boʻlib, bu nogironlarni nisbatan sogʻlomlar foydasiga kamsitishga yordam beradi [13]. F.K.Kempbellning nazariyasiga koʻra, nogironlik tajriba va taxminlarga asoslangan boʻlib, tengsiz munosabatga olib keladi, qobiliyatsizlik esa, oʻz navbatida, jamiyatda anʼanaviy tarzda shakllangan

me'yor tushunchasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, undan har qanday og'ish pastlik sifatida qabul qilinadi. Ya'ni, nogironlarga nisbatan kamsitish, nogironlik tabiatan salbiy narsadir va imkon qadar uni yo'q qilish yoki zararsizlantirish kerak degan ishonchga asoslanadi.

AQShning nogironlik tadqiqotchisi Tobin Sibers nogironlik tadqiqotlarining asosiy maqsadi nogironlikni umumiy bilim mavzusiga aylantirish va shu bilan odamlarni "imkoniyatlarni kamsitish" deb ataladigan noxush qaramlik qarashlariga qarshi siyosiy ongni uyg'otishga xizmat qiladi, deb ta'kidlagan edi. Nogironlik tushunchasi tarixan faylasuflar tomonidan qadrlanmagan bo'lib, u faqatgina kamchilik, og'ish va pastkashlikning tavsifi sifatida, falsafiy g'oyalarning mukammalligini namoyish etish uchun ishlatilgan [14]. Qanday qilib nogironlar asosiy jamiyat chetiga chiqarib qo'yilgan bo'lsa, nogironlik tushunchasi ham bilim sohasining chetiga chiqarilgan edi, shuning uchun faylasuflar, masalan, adolat yoki farovonlik nazariyasiga bo'lgan chaqiriqlarni o'rganishda, tibbiy resurslarni taqsimlash yoki jiddiy nogironlikka ega yangi tug'ilgan chaqaloqni hayot qo'llab-quvvatlash vositalaridan uzish haqida bahslashganlarida, nogironlik haqida faqat o'tkincha eslatib o'tganlar. Inson tajribasining boy manbai sifatida nogironlik uzoq vaqt davomida e'tibordan chetda qolgan, bu nafaqat nogironlar guruhiga adolatli munosabatda bo'lish, balki inson bilimining ishonchli asos va mustahkam poydevor olishga qodirligini anglatadi [15]. Nogironlik tadqiqotlarining yangi rivojlanishi ushbu vaziyatni o'zgartirdi, u nafaqat nogironlar guruhini ijtimoiy izolyatsiyadan chiqarishga, ularning farovonlik sharoitlarini yaxshilashga, ularning jamiyatdagi maqomini oshirishga yordam beradi, balki insoniyatning dolzarb ijtimoiy masalalariga chuqurroq yondashishga ham xizmat qiladi. Xususan, "O'zbekiston Respublikasi tomonidan BMTning Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasini 2009-yil 27-fevralda imzolagan, biroq, uni ratifikatsiya qilish masalasi hal etilmagan edi. Davlat rahbarining 2017-yil 1-dekabrda "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonida ushbu masala ilgari surilib, imkoniyati cheklangan shaxslar huquqlarini xalqaro normalarga muvofiqlashtirish, alohida qonun qabul qilish lozimligi ta'kidlangan edi" [16]. Nogironlik tadqiqotlari zamonamizning ko'plab eng dolzarb bahslarini o'z ichiga oladi: hayotning boshlanishi va oxiri, prenatal genetik testlar, abort, sterilizatsiya, evtanaziya va evgenika haqida; davlat maktablari, jamoat transporti, uy-joy va ish joylarining joylashuvi haqida; bolalar va kattalarning normal bo'lmagan tanalarini tuzatish yoki "davolash" texnologiyalari haqida; urushda jarohatlanish, stressdan keyingi travma, sog'liqni saqlash va fuqarolik huquqlari va boshqalar. Dunyoning eng katta ozchilik guruhini nogironlar tashkil etishini va har bir inson nogiron bo'lish imkoniyatiga ega ekanini hisobga olsak, bu masalalar juda muhimdir va bugungi kunning dolzarb mavzularidan biriga aylanib bormoqda.

Nogironlik nimadan iborat, biz bunga qanday qilib bilmasligimiz mumkin? Odatda, odamlar ikki qo'l va oyoqqa ega, ko'zlari ko'radi, quloqlari eshitadi, og'zi gapiradi va tana erkin harakat qiladi. Shunday ekan, nogironlik deganda, oddiy odamlardan farqli jihat - masalan, sog'lom odamlarda to'rt oyoq-qo'l bo'lsa, ayrim nogironlarda yo'qligi; sog'lom odamlarda ko'rish, eshitish va gapirish qobiliyatlari bo'lsa, ayrim nogironlarda bo'lmasligi tushuniladi [17]. Shunday qilib, nogironlikning sababi ular oddiy odamlardan farq qiladigan jihatlarida deb o'ylash mumkin.

Jahon banki tadqiqotiga ko'ra, "O'zbekistonda rasman 2022-yilda 845,3 ming kishi yoki umumiy aholining 2,3 foizi nogironligi bo'lgan shaxslar deb tan olingan. Bu haqda bankning mamlakatdagi vakolatxonasi bergan ma'lumotlarda so'z boradi. Uch va undan yuqori yoshdagi jami aholining 13,5 foizi nogironlikning ma'lum bir shakliga, 3,5 foizi esa nogironlikning og'ir shakliga ega. Ta'kidlanishicha, nogironlikning tarqalishi yosh bilan chambarchas bog'liq bo'lib, 60 va undan yuqori yoshdagilarning 54 foizi nogironlikning ma'lum bir shakliga ega. Nogironligi bor shaxslarning katta qismi qishloq joylarda yashaydi: qishloqlarda 532 ming, shaharlarda esa 313,3 ming nafar. Bu

borada eng yuqori ko'rsatkich Navoiy (3,6 foiz) va Sirdaryo viloyatlarida (3,1 foiz) hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida (2,9 foiz) kuzatilmoqda. O'zbekistonda 142,3 ming nafar 18 yoshgacha bo'lgan nogironligi bor bolalar va 396,7 ming nafar pensiya yoshiga yetmagan nogironligi bo'lgan shaxslar bor. Nogironligi tasdiqlangan erkaklar (475,8 ming) soni ayollarga (369,5 ming) nisbatan ko'proq" [18].

Ammo chuqurroq o'ylasak, masala bunday sodda emasligini anglaymiz. Masalan, Eynshteynning aqli ham odamlarnikidan ancha yuqori, ammo biz uni aqli yuqori bo'lgani uchun nogiron, deb hisoblamaymiz. Shunchaki oddiy odamlardan farqli bo'lish nogironlikni anglatmaydi. Ushbu yondashuvning asosi ingliz tadqiqotchilari M.Oliver va V.Finkelshteyn tomonidan ishlab chiqilgan nogironlikning ijtimoiy modelidir. M.Oliverning fikriga ko'ra, ijtimoiy model kontekstida nogironlik - bu nogironlarga cheklovlar qo'yadigan hamma narsa: individual noto'g'ri qarashlardan institutsional kamsitishlargacha, kirish mumkin bo'lmagan jamoat binolaridan foydalanishga yaroqsiz transport tizimlarigacha, ajratilgan ta'limdan istisnoli mehnat sharoitlarigacha va hokazo [19].

Bugungi kunda ijtimoiy imkoniyati cheklanganlar haqida tadqiqotlar olib borilishi natijasida olimlar bu haqda o'ylashni boshlashgan bo'lishlari mumkin. Ijtimoiy imkoniyati cheklangan deganda, qobiliyatning odatiy odamlar qobiliyatiga teng bo'lmaganligi nazarda tutiladi. Faqatgina tana farqli bo'lgani uchun ma'lum bir qobiliyat oddiy odamlardan past bo'lgan taqdirdagina nogironlik sifatida qaraladi. Inglizcha "disabled person" (nogiron odam) atamasi bu tushunchani yanada yaqqol ifodalaydi: nogiron odam qisman imkoniyatlari cheklangan odamdir [20]. Shunday qilib, ko'r odamning nogironligi faqatgina u odamlardan farq qilishi va narsalarni ko'rolmasligidan iborat emas; balki narsalarni ko'rolmasligi uni ko'rish qobiliyatiga ega odamlardan qobiliyat jihatidan kamroq qiladi. Bu nogironlik tushunchasining asosiy nuqtasi hisoblanadi.

Ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxslar muayyan qobiliyatga ega emas va bu ularning tanasi oddiy odamlarnikidan farq qilishidan kelib chiqadi - bu "nogironlik" tushunchasiga bo'lgan odatiy tushunchamizdir. Odatda, biz jismoniy farqlar nogironlarning qobiliyat cheklanishining sababidir deb o'ylaymiz. Boshqacha qilib aytganda, nogironlik biologik sharoitlar bilan bog'liq, deb hisoblaymiz. Ushbu yondashuvning nomuvofiqligi va tanqidi normallikka erishish istagidadir. Bundan tashqari, bu holda, norma va normallik asosan nogironlarning o'zlari tomonidan emas, balki eng yaxshi variantni hal qiladigan siyosatchilar va mutaxassislar tomonidan belgilanadi[21]. Bundan tashqari, O.S.Drobotning fikriga ko'ra, og'ir aqliy zaif odamlarga nisbatan mustaqil hayot tushunchasi haqida gapirish qiyin. Umuman olganda, zamonaviy Britaniya ijtimoiy modeli ob'ektiv haqiqatni qadrsizlantirish uchun tanqid qilinadi, nogironlik haqiqatini e'tiborsiz qoldirishda namoyon bo'ladi. M.Oliverning so'nggi asarlarida aniq g'azab bor, u huquqbuzarliklar haqiqiy va nogironlar uchun ham, butun jamiyat uchun ham muhim deb hisoblaydi [22]. Boshqa bir ehtimolli dunyoni tasavvur qiling: bu dunyo bizning dunyomizga juda o'xshash, farqi shundaki, bu dunyoda ko'p odamlar ko'r, ularning to'r pardasi yorug'likka sezgir emas (lekin kam sonli odamlarning to'r pardasi yorug'likni sezishi mumkin). Boshqa tomondan, bu dunyoda yorug'lik insonlar uchun zararli; agar sezgir hujayralar bu yorug'likni his qilsa, kasallik paydo bo'ladi va ko'plab odamlar o'limga uchrashi mumkin. Ushbu dunyoda tasavvur qilish mumkinki, aksincha, to'r pardasi yorug'likni sezuvchi odamlar kamchilikka ega hisoblanadi va hattoki ular "nogiron odam" deb qaraladi. Chunki ularning tanasi ko'pchilik odamlar tanasidan farq qiladi va bu ularga muammo keltiradi (masalan, ehtiyotsizlik bilan ko'zlarini ochib, yorug'lik kiritib yuborsa, kasallikka olib keladi). Shunday qilib, bizning dunyomizdagi ko'r odamlar, o'sha dunyoda normal odamlar deb qaraladi. Bizning dunyomizdagi sog'lom odamlar esa o'sha dunyoda nogiron deb qaralishi mumkin.

Bu misollar shuni ko'rsatadiki, kamroq qobiliyat tushunchasi faqatgina biologik omillarga bog'liq emas. Turli sharoitlarda turli xil jismoniy xususiyatlar turlicha ahamiyat kasb etishi mumkin. Bu dunyoda ko'zi ko'radigan odamlar uchun ko'rish qobiliyati ustunlik deb hisoblanadi, ammo yuqoridagi misolda, ularning ko'zlari nuqsonli bo'lib, pastroq qobiliyatli deb qaralishi mumkin. Shunday qilib, agar biz qobiliyatning pastligi yoki yo'qligi orqali nogironlikni tushunsak, unda nogironlik faqat jismoniy jihatga asoslangan emasligini tushunishimiz kerak. Har xil jismoniy xususiyatlar o'z-o'zidan qobiliyatni yuqori yoki past darajada ta'minlay olmaydi; qobiliyatning pastligi yoki yuqoriligi biz yashayotgan muhitga bog'liq [23]. Bitta muhitda qulay hisoblangan jismoniy xususiyat boshqa bir muhitda muammo keltirib chiqarishi mumkin. Biz ma'lum jismoniy xususiyatlarga ega odamni nogiron deb atash yoki atamaslikni faqatgina atrof-muhitdan mustaqil ravishda aniqlay olmaymiz. Shu bois nogironlik biologik sharoit bilan bog'liq bo'lsa ham, unda muhit shart-sharoitlari ham muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR (CONCLUSION/RECOMMENDATIONS)

Umuman olganda, ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxs masalasi insoniyat tarixining barcha davrlari uchun muayyan darajada tanadagi kamchilikarni borlini namoyon etib kelgan. Bu jarayon kimdadir tana a'zolarining to'liq emasligi yoki ishlamasligida aks etsa, kimlardadir jismoniy yoki aqliy zaiflikni ifoda etgan. Insonning xulq-atvoridagi salbiy o'zgarishlar ham bu jarayonning bir ko'rinishi sifatidauning oqibatlarini boshqalarga zarar keltirish mumkinligini ham ifodalaydi. Ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxsga yordam berish uchun ongli ravishda har bir jamiyat o'zining dasturlarini ishlab chiqadi. Shu nuqtai nazaridan aniqlangan haqiqiy kamchiligi bor shaxslarga ongli ravishda yordam berish, ularning manfaatlarini himoyalash muayyan qonun, qaror va farmonlarda aks etadi. Aksincha, faqat shaxsiy manfaatlar uchun qilingan harakatlar, ya'ni ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxsga yordam berish ongli ravishda boshqa bir shaxsning manfaatini ko'zlashi jamiyatga zarar keltiradi.

Ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxsning xulq-atvoriga falsafiy yondashuvni amalga oshirishda ularning faoliyatini qo'llab-quvvatlash, boshqalarga yordam berishga chin dildan g'amxo'rlik qiladigan, ya'ni haqiqiy insonparvar bo'lish jamiyatda muhimdir. Insonning jamiyatdagi nogironligi bor fuqarolarga g'amxo'rlik qilishi aslida yaxshilik sanaladi. lekin bu toifadagi shaxslarning barchasi ham bunday foiiyatdan yoki jamiyatdan bir xilda rozi bo'lmaydi. Shunda boshqalarning farovonligi haqida qayg'uradigan davlatning mavjudligi, uning boshqaruv usullari ularni qo'llashda beg'araz yordamchiga aylanadi. Ko'pincha o'ylangan narsadan farqli o'laroq, inson xatti-harakatlariga yondashish odamlarning faqat shaxsiy manfaatlardan kelib chiqishi mumkinligini anglatmaydi. Ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxslarni qo'llab-quvvatlash mamlakatimizdagi islohotlarda doimo o'zining dolzarbligini saqlab qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Тошкент: O'zbekiston, 2021. 72-бет.
2. Henderson G., Bryan W. Psychosocial aspects of disability. Springfield, 2011. 274 p.
3. Гайбуллаев, О. М. (2017). Проблемы эстетической культуры личности в условиях глобализации. In *Философия в современном мире* (pp. 294-298).
4. Shanimon S., Rateesh K. N. Theoretizing the Models of Disability Philosophical Social and Medical Concepts - An Empirical Research based on existing Literature // International Journal of Scientific and Research Publications. 2014. Vol. 4, is. 6. P. 1-7.

5. GAYBULLAEV, O. M. (2021). REFLECTION OF THE DEVELOPMENT OF AESTHETIC CULTURE IN UZBEKISTAN IN NATIONAL AND UNIVERSAL VALUES. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(2), 21-27.
6. Замский Х. С. Умственно отсталые дети: История их изучения, воспитания и обучения с древних времен до середины XX века. М., 2008. С. 269.
7. ZAKHAROVA, A., LIZUNKOV, V., MOROZOVA, M., & GAYBULLAYEV, O. (2024). MODEL FOR ASSESSING STRATEGIC DEVELOPMENT ALTERNATIVES FOR THE WORKFORCE ADVANCED TRAINING SYSTEM IN A SINGLE-INDUSTRY TOWN, TAKING INTO ACCOUNT NEURODIDACTIC PRINCIPLES. *EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATION Учредители: Cherkas Global University Press*, 13(1), 292-304.
8. Reid-Cunningham A. R., Fleming V. C. Theories of Disability: Findings From an Analysis of Textbooks on Human Behavior and the Social Environment // *Journal of Human Behavior in the Social Environment*. 2009. Vol. 19, № 1. P. 10-25.
9. Doniyorov, A., Polvonov, J., Jalolova, S., Sattorova, Z., Yakubova, M., Gaybullaev, O., ... & Abdukarimov, A. (2024). DESIGNING INCLUSIVE CITIES–THE ROLE OF URBAN ARCHITECTURE IN ENHANCING ACCESSIBILITY FOR THE VISUALLY IMPAIRED. *Archives for Technical Sciences*, 2(31), 393-402.
10. Waters B. Willful Control and Controlling the Will: Technology and Being Human Reprinted // *Religions*. 2017. Vol. 90, № 8. P. 71.
11. Otabek, G. (2020). Estetik madaniyat. *Monografiya. Toshkent, Navro'z nashriyoti*. – B. 43.
12. MacLaury J. President Kennedy's E.O. 10925: Seedbed of Affirmative Action // *Federal History*. 2010. P. 42-57.
13. Hanisch S. E. [et al.] The effectiveness of interventions targeting the stigma of mental illness at the workplace: A systematic review // *BioMedCentral Psychiatry*. 2016. Vol. 16, № 1. P. 1-11.
14. Gaibullaev, O. (2023). Development processes of language and philosophical views in Central Asia. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 65, p. 10023). EDP Sciences.
15. Campbell F. K. Exploring internalized ableism using critical race theory // *Disability & Society*. 2008. Vol. 23, № 2. P. 151-162.
16. <https://ombudsman.uz/oz/docs/nogironligi-bolgan-shaxslarga-teng-imkoniyatlar-yaratish-boyicha-ishlar-jadallastirilishi-lozim>
17. Muxammadiyevich, G. A. O. (2024). TA'LIM JARAYONINI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK VA NAZARIY ASOSLARI. *Ustozlar uchun*, 57(4), 78-81.
18. <https://qalampir.uz/uz>
19. Oliver M. Understanding disability: From theory to practice. Basingstoke, 1996. P. 33
20. Muhammadievich, G. O. (2022). Methods of using national ideas and values in the struggle against spiritual threat in society. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2s), 326-332.
21. Тарасенко Е. А. Модели инвалидности (конструирование национальной концепции социальной политики) // *Управление здравоохранением*. 2003. № 1. С. 51-62.
22. Дробот О. С. Концепция независимой жизни как форма интеграции инвалидов в современном мире // *Ученые заметки ТОГУ: электронное научное издание*. 2011. Т. 2, № 1. С. 22-27.
23. Gaybullaev, O. M., Tursunov, L. E., Kadirova, G., & Fozilova, A. I. (2014). Globalization and influence of national idea on esthetic culture of the personality. In *Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives, 3rd International symposium* (pp. 288-292).